

HO'RAKI NO'XATNI RAQOBATLI NAV SINASH KO'CHATZORLARIDAGI O'SIMLIK LARNING ASOSIY BIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.

T.Raximov,
Z. Zokirov

Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti
(E-mail): ddeiti-19@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada ho'raki no'xat o'simligining raqobatli nav sinash ko'chatzoridagi nav va liniyalarining natijalari asosida asosiy poyasining balandligi, 1000 dona don vazni, dukkaklar soni, dukkakdagi don soni va hosildorlik ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В статье приведены сведения о высоте главного стебля, массе 1000 зерен, числе стручков, количестве зерен в стручках и показателях урожайности по результатам сортов и линий первого сортоиспытания семян бобовых культур.

Annotation: The article provides information about the height of the main stem, the weight of 1000 grains, the number of pods, the number of grains in pods and yield indicators based on the results of varieties and lines of the first variety testing of seedlings of legumes..

Kalit so'zlar: O'simlik, poya, balandlik, no'xat, nav, variant, qaytariq, dukkak, don, 1000 dona don vazni, hosildorlik.

Ключевые слова: растение, стебель, высота, горох, сорт, вариант, отдача, боб, зерно, масса 1000 зерен, урожайность.

Key words: plant, stem, height, pea, variety, variant, return, bean, grain, weight of 1000 grains, yield.

Kirish: Xozirda jahon aholisining 815 million nafari och qolayotgan bo'lsa, 2050 yilga borib bu son 2 mlrd. kishiga yetadi. Ularning 12,9 foizi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi. Besh yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida o'limning 45

foizi aynan to'yib ovqat yemaslik natijasida kelib chiqayotir. Hozirgi kunda har yili 3,1 nafar bola aynan shu sabab hayotdan ko'z yummoqda.

Dukkakli don ekinlarini yetishtirish qishloq xo'jaligidagi uchta asosiy muammoni hal qilishga imkon beradi:

1) Don yetishtirishni ko'paytirish;

2) Aholining o'simlik oqsiliga bo'lgan talabini qondirish;

3) Tuproq unumdorligini saqlash va oshirish. O'zbekiston Respublikasi qishloq ho'jaligi va oziq-ovqat tarmog'ini istiqbolda barqaror rivojlantirish sohada davlat siyosatini yangicha yondoshuvlar asosida yuritishni talab qilmoqda.

O'suv davrining davomiyligi no'xat o'simligining genetik jihatdan irsiy tuzilishiga bog'liq bo'lishi bilan birga, uning qanday sharoitda o'stirilayotganligiga, ya'ni tuproq-iqlim sharoitlariga, yetishtirish agrotexnologiyasiga bevosita bog'liq bo'ladi. No'xat navlarida o'suv davri davomiyligi issiqlikka, qurg'oqchilikka, zararli hasharot va zamburug'li kasalliklarga chidamlilik hamda donning sifat ko'rsatkichlari kabi muhim belgi va xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, o'zgarmas miqdor hisoblanmaydi va yetishtirish sharoiti, asosan, navning genetik xususiyatlari bilan belgilanadi. Ertapisharlikni belgilashda unib chiqish-gullash davrining davomiyligi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi[2].

Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot institutining dala tajriba maydonida xo'raki no'xatning ertapisharlik xususiyatini, morfologik belgilariga ta'sirini, askoxitoz (*Ascochita risi* Libert) kasalligi (barg plastinkasi, barg bandlari, poyalari va dukkaklarida sariq dog'lar, qora rangli nuqtalar bilan koplanish darajalari) xamda fuzarioz (o'simlik so'lish kasalligi) kasalliklariga bardoshlilikini, doni tarkibidagi oqsil miqdorini o'rganish hamda qimmatli xo'jalik belgilariga ta'sir etishini o'rganish maqsadida raqobatli nav sinash ko'chatzorlarida tajribalar olib borildi.

Tadqiqot uslubi. Dala tajribalarini olib borish dispertsion matematik tahlil qilish B.A.Dospexov (1985) uslublari bo'yicha amalga oshiriladi[1].

Ho'raki no'xatni raqobatli nav sinash ko'chatzorlarida o'stirilgan o'simliklarning biometrik ko'rsatkichlarining tahlilini ko'rsatishicha, baxorgi qilib o'stirilgan liniyalarning bir tup o'simlikdagi shakllangan dukkaklar soni mos ravishda o'rtacha Flip 08-60S liniyasida 67,3 dona, Flip 95-74S liniyasida 68,7 dona, Flip 06-137S liniyasida 68,9dona, Flip 07-77S liniyasida 71,5 dona, Flip 08-14S liniyasida 71,9 dona dukkakni tashkil etib, andoza navlarga nisbatan 4,4-5,1 dona ko'p dukkaklar shakllangan bo'lib, ularning har bir dukkakdagi don soni o'rtacha 1,2 donani tashkil etdi.

Nav va liniyalarning har bir tupdagi hosil bo'lgan donlar soni o'rtacha Flip 08-60S liniyasida 80,7 dona, Flip 95-74S liniyasida 82,4 dona, Flip 06-137S liniyasida 82,6 dona, Flip 07-77S liniyasida 85,8 dona, Flip 99-41S liniyasida 86,2 donani tashkil etib, andoza navlarga nisbatan 6,0-6,2 dona ko'p don hosil bo'lganligi kuzatildi.

SHuningdek tajriba ko'chatzorlaridagi nav va liniyalarning belgilangan qaytariqlardan olingan urug'liklarni laboratoriya sharoitida yirik maydaligini baxolash maqsadida 1000 dona don vaznini taxlil qilish orqali barcha ko'chatzorlardagi nav va liniyalarning urug'liklarni vazni taxlil qilindi. Laboratoriya taxlillari natijasida no'xatning nav va liniyalarning donlarining 1000 donasining vazni mos ravishda o'rtacha Flip 08-14S va Flip 74-74S liniyalarida 405 gramm, Flip 95-74S va Flip 08-13S liniyalarida 410 gramm, Flip07-77S va Flip 06-137S liniyalarida 415 gramm, Flip 06-160S liniyasida 420 grammga to'g'ri kelib, qolgan nav va liniyalarning 1000 dona don vazni o'rtacha 380-400 grammga teng ekanligi laboratoriya taxlillarida aniqlandi.

1-jadval

**Ho'raki no'xatni raqobatli nav sinash ko'chatzoridagi
o'simliklarning asosiy biometrik-xo'jalik ko'rsatkichlari.**

№	Nav va liniyalarning nomi	Asosiy poyasining balandligi	Dukkaklar soni, dona	Har bir o'simlikdagi umumiy don soni, dona	1000 dona don vazni, g	O'rtacha hosil dorlik ts/ga
1	FLIP 08-60c	71,6	64,1	76,9	390	30,2
2	FLIP 95-74c	70,0	60,1	72,1	405	22,9
3	FLIP 06-137c	78,8	68,9	82,6	410	34,7
4	FLIP 07-77c	75,8	66,1	79,3	405	33,1
5	Marjon st	69,5	62,9	74,5	390	28,1
6	FLIP 08-14c	72,3	66,9	80,2	390	27,8
7	FLIP 74-74c	79,4	71,9	86,2	415	36,9
8	FLIP 06-160c	77,3	68,7	82,4	410	35,9
9	FLIP 82-150c	74,9	67,3	80,7	415	36,6
10	Zumrad st	70,5	65,9	79,1	390	30,9
11	FLIP 07-76c	74,0	66,8	80,2	400	31,7
12	FLIP 08-13c	79,9	71,5	85,8	420	37,9
13	FLIP 97-155c	69,9	66,4	79,6	390	23,7
14	YUlduz	72,3	65,9	79,1	400	27,9

Xo'raki no'xatning raqobatli nav sinash ko'chatzorida o'stirilgan nav va liniyalarning o'rtacha hosildorlik ko'rsatkichlari andoza sifatida ekilgan Polvon, Zumrad navlariga nisbatan 2,5-6,2 ts/ga yuqori bo'lib, bunda Flip 07-77S liniyasida o'rtacha 33,1 ts/ga, Flip 06-137S liniyasida 34,7 ts/ga, Flip 06-160S liniyasida 35,9 ts/ga, Flip 82-150S liniyasida 36,6 ts/ga, Flip 74-74S liniyasida 36,9 ts/ga, Flip 08-13S liniyasida 37,9 ts/ga hosildorlikni tashkil etdi.

Xo'raki no'xatning raqobatli nav sinash ko'chatzorida o'stirilgan nav va liniyalarining biometrik-xo'jalik ko'rsatkichlari dukkaklar soni, bir tupdagi o'rtacha don soni hamda kasallik va zararkunandalarga chidamlilik, xuddi shuningdek,

tajribadagi andoza navlardan hosildorlik ko'rsatkichlari bo'yicha eng yuqori bo'lgan Flip 08-13S, Flip 82-150S, Flip 06-137S, Flip 07-76S, Flip 08-60S, Flip 07-77S liniyalarida kuzatildi.

Kelgusida ushbu tanlab olingan yangi liniyalardan eng yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan, hosildorligi yuqorilari yangi navlar sifatida urug'chiligi tashkil etilib, Qishloq xo'jaligi nav sinash markaziga nav sifatida taqdim etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. В.А. Доспехов. *Методика полевых опытов*. М. 1985 г.
2. Посыпанов Г.С. *“Растениеводства”*. Раздел Зернобобовых культур. Москва. 2006 г.